

ФУҚАРОЛАРНИНГ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДАГИ ИШТИРОКИ МЕХАНИЗМЛАРИ

Нурали Шодиев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси бўлим бошлиғи,
сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306473>

Янги Ўзбекистоннинг янги ҳаётида, янги бошқарув тизимида ҳам янгича ўзгаришлар ва эврилишлар содир бўлмоқда. Бунинг боисини мамлакатимизнинг сиёсий етакчиси Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг “бугунги халқимиз — кечаги халқ эмас. Бугунги Ўзбекистон ҳам — кечаги Ўзбекистон эмас”¹, деган фикрлари билан изоҳлашимиз мумкин. Қолаверса, мамлакатимиз лидерининг стратегик тафаккури ва истиқболни белгилаш ва сафарбар этиш хусусияти “Айни пайтда яна бир ҳақиқатни унутмаслигимиз лозим: бугунги Ўзбекистон — бу ҳали том маънодаги биз орзу қилаётган, интилаётган Янги Ўзбекистон эмас”² деган фикрларида намоён бўлади.

Замонавий шароитда давлат бошқарувини модернизациялаш, давлат функцияларини бажариш ва хизматларни кўрсатиш сифатини ошириш зарурати нуқтаи назаридан жамоатчилик назоратининг роли ва аҳамияти ортиб бормоқда.

Жамоатчилик назорати фуқаролар фаоллиги билан боғлиқ бўлиб, инсон сиёсий ижтимоийлашув жараёнини бошидан кечирар экан, унда табиий равишда сиёсий жараёнларда иштирок этишга иштиёқ туғилади. Жамиятдаги ўзгаришларни англаш ва дахлдорлик ҳиссини туйиши фаол фуқароларни янада дадил бўлишга ундайди, кундалик муаммоларни бартараф этган ҳолда умумхалқ аҳамиятига эга бўлган масалаларга эътибор қаратишга жалб этади.

Зеро, жаҳонда демократлаштириш жараёнларининг муваффақияти жамият ҳаётига дахлдор қарор ва дастурларнинг қабул қилинишида, инновацион ташаббуслар, жамоатчилик назорати, шаҳарсозликни ривожлантиришда фуқароларнинг юқори даражадаги иштироки билан белгиланмоқда. Халқаро амалиётда ривожланган мамлакатларнинг тараққиёт стратегияларини ишлаб чиқиш ва жорий қилинишида фуқаролар ташаббусига катта аҳамият берилмоқда.

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: “O`zbekiston” нашриёти, 2021. –Б. 21.

² Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. Тошкент: “O`qituvchi” МУ, 2021. –Б. 17.

Демократия феноменининг йирик тадқиқотчиларидан бўлган Алексис де Токвиль “Дунёдаги мамлакатлар орасида энг демократик мамлакат фуқаролари мақсадга етишишида ўзаро маслаҳатлашиш асосида иш кўрадиган ва мазкур жамоавий ҳаракат усулини бошқалардан кўра кўпроқ қўллайдиган мамлакатдир”³, - деган эди.

Бинобарин, давлатимиз раҳбари “Жамият – ислохотлар ташаббускори” деган янги ғоя кундалик фаолиятимизга тобора чуқур кириб бораётганлиги ҳақида таъкидлаганида, юртимизда ислохотларнинг амалий натижадорлигини оширишда, жойларда янги ташаббусларни илгари суришда аҳолининг янада фаолроқ, янада ташаббускор бўлишига эришиш вазифаси долзарблигига урғу берди.

Айнан шу нуқтаи-назардан давлатимиз раҳбари олдинги чиқишларида ҳам жамоатчилик назоратида халқ иштирокини кучайтириш, шаҳар ва қишлоқларимиз қиёфасини ўзгартириш, қурилиш ва ободончиликка оид қарорлар, дастлаб ўша ҳудуддаги аҳоли ўртасида муҳокама қилиниб, жамоатчилик экспертизасидан ўтказилиши шарт эканлигига алоҳида эътибор қаратган эдилар.

2018 йил 13 апрель куни “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Ушбу қонун доирасида жамиятда муайян ишлар амалга оширилди. Жамоатчилик назоратининг шаклланиши ҳамда ривожланиши фуқаролик жамияти тараққиёти билан боғлиқ. Жамиятда фуқаролик жамияти тамойиллари ривожлангани сари жамоатчилик назорати учун кенг имкониятлар ва истиқболлар пайдо бўлади.

Жамоатчилик назоратини кучайтириш билан боғлиқ вазиятнинг мураккаблиги шундаки, фуқаролик жамияти институтлари бир томондан давлатнинг мададига эҳтиёж сезишади, иккинчи томондан, улар ўзларига мадад бераётган ҳокимият органларининг фаолиятини назорат қилишларига тўғри келади. Шу боисдан, жамоатчилик назорати фақатгина давлат органлари фаолияти устидан назорат сифатида қаралганлиги боис унинг ривожланиши ва Қонуннинг ишлаш натижадорлиги етарли даражада бўлмади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 27 йиллигига бағишланган маърузасида Жамоатчилик назорати тушунчаси борасида Президентимиз аниқ фикр билдирар экан, шундай

³ Токвиль А. де. о роли объединений в общественной жизни американцев// Демократия в Америке. М., 1992. С. 379.

таъкидлади: “Шуни аниқ тушуниб олиш лозимки, жамоатчилик назорати – бу фақатгина давлат идоралари фаолияти устидан назорат эмас, балки жамиятнинг ўзини ўзи бошқариш усули, бошқача айтганда, фуқаролик жамиятини тараққий топтиришнинг муҳим омилларидан биридир.

Жамоатчилик назорати, биринчи навбатда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат идоралари, молия, банк, таълим, соғлиқни сақлаш, коммунал хўжалик, энергетика ва транспорт соҳаларида жорий этилиши зарур. Шунингдек, бозорлар ва савдо мажмуаларидаги маҳсулотлар ва хизмат кўрсатиш сифати каби масалалар ҳам доимо жамоатчилик назоратида бўлиши даркор.”⁴

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислохотлар устидан жамоатчилик назорати самарадорлигини, шунингдек, фуқароларнинг демократик ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорида ҳам Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига Ўзбекистон Республикасининг «Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги Қонунини қайта кўриб чиқиш тавсия этилган. Унда халқаро амалиётда кенг тарқалган жамоатчилик назоратининг таъсирчан шакллари жорий этиш, жамоатчилик назорати шакллари амалга ошириш механизмларини батафсил регламентация қилиш, уларни амалиётда самарали қўллаш, давлат органлари ва ташкилотлари ҳузуридаги жамоатчилик кенгашлари фаолияти, тегишли соҳалардаги ишларнинг ҳолатини яхшилашда уларнинг роли ва самарали иштироки масалаларига эътибор қаратиш назарда тутилган.⁵

Демократик тараққиёт жараёнида шундай вазиятлар вужудга келадикки, унда давлат назорати билан жамоатчилик назоратининг ўзаро ҳамкорлиги мумкин бўлишдан ташқари зарур ҳам бўлади. Бундай зарурат, айниқса, мамлакатда ўтказилаётган демократик ислохотлар ва мамлакатни модернизациялаш жараёнида кўпроқ

⁴ Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир. uza.uz/oz/politics/konstitutsiya-va-onun-ustuvorligi-u-u-iy-demokratik-davlat-v-07-12-2019.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислохотлар устидан жамоатчилик назорати самарадорлигини, шунингдек, фуқароларнинг демократик ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.10.2019 й., 07/19/4473/3864-сон

намоён бўлади.

Давлат назорати ва жамоатчилик назоратининг объекти муайян вазиятда айнан бир ташкилот ёки ижтимоий институт бўлиши мумкин. Хорижий илмий тадқиқотларда давлат назорати ва жамоатчилик назорати бир нуқтада кесишиши, битта объектга қаратилиши мумкинлиги ва шундай ҳолларда уларнинг позициялари, вазифалари бир хил бўлиши ва улар ўзаро ҳамкорлик қилишлари мумкинлиги тўғрисида қарашлар деярли учрамайди. Бу эса Ғарб мамлакатларида давлат ҳокимияти органлари билан нодавлат нотижорат ташкилотлар ўртасидаги мавжуд муайян зиддиятларнинг мутлақлаштирилаётгани ифодасидир.

Давлат назорати билан жамоатчилик назорати ўртасидаги умумий нуқталар мавжудлигини эътироф этиш улар ўртасидаги зиддиятларни инкор қилишни англатмайди. Фақатгина ана шу зиддиятларни мутлақлаштирамаслик зарур. Давлат ҳокимияти органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан олиб бориладиган назоратнинг ўзаро мутаносиблиги турли мамлакатларда турлича бўлиши мумкин. Бизнинг мамлакатимизда назоратнинг бу икки тури ўртасида муайян тафовут ва зиддиятлар бўлишини инкор этмаган ҳолда улар бир-бирини тўлдириш тамойилига асосланганини қайд этиш зарур⁶.

Ҳар бир киши жамиятда яшар экан, мавжуд қоидалар ва қадриятларга бўйсунуш, меъёрларга амал қилишга мажбур. Айнан ана шу меъёрларнинг амал қилиши учун жамоатчилик назорати зарур, бу ижтимоийлашувни келтириб чиқариб, ижтимоий муносабатларни уйғунлаштиради ва жамиятда бирликни юзага келтиришга хизмат қилади. Жамиятда меъёрларнинг амал қилиши унинг аъзолари томонидан қабул қилинганлигини англатади. Уларга амал қилмаганларни жамоатчилик назорати аниқлайди ва жавобгарликка тортади.

Умуман олганда, фуқаролик жамиятининг шаклланишида жамоатчилик назоратининг роли беқиёсдир. Жамоатчилик тараққиётни “қуйидан”, омма ичидан туриб кучайтириш имкониятига эга, ижтимоий муносабатларни тараққий эттириш, фуқаровий қадриятлар устуворлигини қарор топтириш, фуқароларда жамият манфаатларини ҳимоя қилиш борасида ҳокимиятга таъсир кўрсатишга қодир эканликларига ишонч уйғотиш қудратига эга.

⁶ Бегматов А. Жамоатчилик назорати. Тошкент. 2014. Б. 13.